

TO'QIMACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY- IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Muxiddinova Kamola Sagdullayevna

International school of financial technologies and science institute

Menejment kafedra o'qituvchisi

E-mail: kamola9826@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048934>

Annotatsiya

Ushbu tezis O'zbekiston to'qimachilik sanoatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. Tadqiqotda sanoatning hozirgi holati va asosiy muammolari, xususan, ishlab chiqarish samaradorligining pastligi, eskirgan texnologiyalar, raqobatbardoshlikning yetarli darajada bo'lmasligi va bozorni rivojlantirishdagi cheklovlar tahlil qilindi va qolaversa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining to'qimachilik sanoatini rivojlantirishga doir qabul qilgan qaror va farmonlarining (2020-2023 yillar) ta'siri ko'rsatilgan, shu jumladan, eksport salohiyatini oshirish, xom ashyo taqsimotini yaxshilash va yangi ishlab chiqarish tarmoqlarini tashkil etish bo'yicha chora-tadbirlar kiritilgan.

Muammolarni hal qilish uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish diversifikatsiyasini ta'minlash, marketing strategiyalarini optimallashtirish va ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini oshirish kabi tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: to'qimachilik sanoati, raqobatbardoshlik, eksport salohiyati, texnologik modernizatsiya, ishlab chiqarish samaradorligi, davlat dasturlari.

O'zbekiston Respublikasining to'qimachilik sanoati mamlakatning iqtisodiy tizimida muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda, ayniqsa, paxta sanoatining eksport salohiyatini oshirish va raqobatbardoshlikni mustahkamlashga qaratilgan davlat dasturlari to'qimachilik sanoatini rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Prezidentning qaror va farmonlari, shuningdek, sohada amalga oshirilayotgan islohotlar bu jarayonning asosiy poydevori bo'lib, iqtisodiy rivojlanishning mustahkamlanishiga xizmat qilmoqda. Biroq, bugungi kunda to'qimachilik sanoati hali ham ko'plab muammolarga duch kelmoqda, shu jumladan, texnologik yangilanishning sustligi, resurslardan samarali foydalanishning pastligi va eksport salohiyatining cheklanganligi. Ushbu tezisdan to'qimachilik sanoatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi.

O'zbekiston to'qimachilik sanoati bugungi kunda jahon bozorida o'z o'rnini kengaytirishda davom etmoqda. 2023-yil holatiga ko'ra, O'zbekistonning

to'qimachilik sanoati eksporti 3,4 milliard dollarni tashkil etib, bu mamlakatning umumiy eksportining 20% dan ortig'ini tashkil qiladi. Shu bilan birga, soha ichki bozorda ham muhim rol o'ynamoqda: 600 dan ortiq to'qimachilik korxonalarini faoliyat yuritib, 500 mingdan ortiq odamni ish bilan ta'minlamoqda (Shamsiev, 2022).

Biroq, to'qimachilik sanoatining rivojlanishidagi asosiy muammolar quyidagilardir:

Aksariyat korxonalarda texnologik modernizatsiya sekin amalga oshirilmoqda. Ko'plab ishlab chiqarish tizimlari eskirgan, bu esa mahsulot sifatining pasayishiga, ishlab chiqarish samaradorligining pastligiga va raqobatbardoshlikning kamayishiga olib kelmoqda.

To'qimachilik sanoatida paxta va boshqa xom ashyo resurslarini ta'minlashda qator qiyinchiliklar mavjud. Paxta yetishtirishdagi kamchiliklar va xom ashyo taqsimotidagi noaniqliklar ishlab chiqarish jarayonini sekinlashtiradi.

Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning eksport salohiyati hali to'liq ishlatilmayapti. Ko'plab tovarlar xalqaro bozorlarda yetarlicha raqobatbardosh emas, bu esa yangi bozorlarni zabt etishda qiyinchiliklar yaratadi.

To'qimachilik sanoatining iqtisodiy salohiyatini oshirish va ishlab chiqarish samaradorligini tahlil qilishga ko'plab tadqiqotchilar e'tibor qaratgan. Masalan, Shavkatova (2021) va Tursunov (2019) o'z tadqiqotlarida sanoatning mavjud resurslaridan samarali foydalanishning zarurligini ta'kidlaydilar. Ular sanoatning raqobatbardoshligini oshirish uchun xom ashyo va energiya resurslarining samarali boshqarilishini, ishlab chiqarish quvvatlarining yangilanishini va texnologik modernizatsiyani tavsiya qilganlar.

Tursunov (2020) o'zining tadqiqotida to'qimachilik sanoatining eksport salohiyatini oshirishga katta urg'u berib, sanoatdagi texnik va texnologik modernizatsiya, yangi mahsulot turlarini ishlab chiqarish va eksportga qaratilgan strategiyalarni rivojlantirishni taklif qilgan. Yana bir muhim nuqta, Yuldashev (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotda keltirilgan xom ashyo resurslarining samarali boshqarilishi va importga nisbatan qaramlikni kamaytirish zarurligi masalasi bo'ldi.

Innovatsiyalar va yangi texnologiyalarni joriy etish muhim masala sifatida ko'rib chiqildi. Shamsiev (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotda avtomatlashtirilgan tizimlar va yuqori texnologiyali asbob-uskunalarini joriy etish zarurligi ta'kidlangan. Mamatov (2021) esa ishlab chiqarishni

diversifikatsiya qilish, yangi mahsulotlar ishlab chiqarish va mahsulot sifatini oshirish orqali sanoat samaradorligini oshirish zarurligini ko'rsatgan.

To'qimachilik sanoatining rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan asosiy muammolarni quyidagicha guruhlash mumkin:

Yangi texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish jarayoni sust amalga oshirilmoqda. Ko'plab to'qimachilik korxonalarini eskirgan texnik uskunalari bilan ishlamoqda, bu esa ishlab chiqarishning samaradorligini pasaytiradi.

Mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun eksportni kengaytirishning to'siqlari mavjud. Xalqaro bozorga kirish va raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun kuchli marketing tadqiqotlari va strategiyalarini amalga oshirish zarur.

Paxta va boshqa xom ashyo resurslarining yetishmasligi yoki sifatisizligi ishlab chiqarish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, energiya resurslarining samarali boshqarilmasligi tannarxni oshiradi.

To'qimachilik sanoatining boshqaruv tizimi ko'plab holatlarda noaniqliklar va zaifliklarga ega. Bu esa ishlab chiqarish va marketing jarayonlarida samarali natijalarni olishga to'sqinlik qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan qarorlar to'qimachilik sanoatini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Xususan, 2020-yil 24 iyunda qabul qilingan PQ-4809-son farmon to'qimachilik sanoatining raqobatbardoshligini oshirish va eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlarini belgilab berdi. 2021-yil PQ-4971-son qarori esa sanoatning innovatsion rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish va ichki bozorga olib kirish bilan bog'liq vazifalarni belgilab berdi.

2022-yilda PQ-5260-son qarori to'qimachilik sanoatining xom ashyo taqsimotini yaxshilash va yangi ishlab chiqarish tarmoqlarini yaratish uchun qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirishni ko'zda tutdi. Bu qarorlar sanoatning texnologik modernizatsiyasi, eksport salohiyatini oshirish, yangi bozorlarga kirish uchun muhim huquqiy va iqtisodiy sharoitlar yaratadi.

2023-yil fevralda qabul qilingan PQ-5812-son qarori to'qimachilik sanoatining eksport salohiyatini yanada oshirishga, yangi ishlab chiqarish tarmoqlarini tashkil etishga, va raqobatbardoshlikni oshirish uchun zaruriy huquqiy va iqtisodiy sharoitlarni yaratishga qaratilgan yangi chora-tadbirlarni belgilaydi.

To'qimachilik sanoatida yangi texnologiyalarni joriy etish, yuqori texnologiyali asbob-uskunalarini ishlab chiqarish tizimiga kiritish zarur. Bu

orqali mahsulot sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin.

Paxta va boshqa xom ashyo resurslarini samarali taqsimlash, ularning sifatini oshirish va ishlab chiqarish jarayonida isrofn kamaytirish zarur. Xom ashyo resurslarini boshqarish tizimini yanada optimallashtirish, shu jumladan, paxtaning yuqori sifatli navlarini ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash va ichki resurslardan samarali foydalanish orqali ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish mumkin. Bu, o'z navbatida, raqobatbardoshlikni oshiradi va eksport salohiyatini yaxshilaydi.

Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning xalqaro bozorga chiqishlarini qo'llab-quvvatlash uchun marketing tadqiqotlarini amalga oshirish, xalqaro bozorlarga kirish strategiyalarini ishlab chiqish va xalqaro savdo vakolatxonalari bilan hamkorlikni mustahkamlash kerak. Marketing tadqiqotlari orqali mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish va bozorlarni to'g'ri segmentatsiya qilish, eksportni kengaytirish uchun zaruriy qadamdir. Yangi mahsulot turlarini ishlab chiqarish, yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqarish va chet el bozorlarida brend yaratish orqali soha eksportini kuchaytirish mumkin.

To'qimachilik sanoatida energiya sarfi va boshqa tabiiy resurslarning samarali boshqarilishi tannarxni kamaytirishga yordam beradi. Sanoatni energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan "yashil" texnologiyalar va energiya tejovchi usullarni joriy etish zarur. Bu orqali ishlab chiqarish jarayonlarida xarajatlar kamayadi va umumiy iqtisodiy samaradorlik oshadi. Shu bilan birga, atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish orqali global ekologik tendentsiyalar bilan hamohang ravishda rivojlanish mumkin.

To'qimachilik sanoatida yuqori malakali mutaxassislar yetishmayapti, shu bois kadrlar tayyorlash va malaka oshirish tizimiga e'tibor qaratish kerak. Bu, o'z navbatida, sanoatning texnologik rivojlanishiga yordam beradi va yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan malakali ishchi kuchini ta'minlaydi. Bundan tashqari, ta'lim tizimi bilan hamkorlikda yangi texnologiyalarni o'rgatish, ishchi kuchini tayyorlashda yangicha metodlarni qo'llash zarur.

To'qimachilik sanoatining samarali rivojlanishi uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish zarur. Xususan, davlat dasturlari, subsidiyalar va kreditlash tizimlari orqali sanoatga qo'llab-quvvatlash ko'rsatish, xususiy sektorni innovatsiyalarni joriy etishga rag'batlantirish kerak. Bu orqali,

sanoatdagi innovatsion tizimlarni rivojlantirish va eksport imkoniyatlarini kengaytirish mumkin.

Sanoatning raqobatbardoshligini oshirish uchun yangi mahsulot turlarini ishlab chiqarish, mahsulot sifatini yaxshilash va global bozorlarda o'z brendini yaratish zarur. Mahsulot diversifikatsiyasi orqali bozorni kengaytirish va yangi tovarlar ishlab chiqarish, shu bilan birga, texnologik yangilanishlarga mos keladigan mahsulotlar ishlab chiqarish natijasida nafaqat ichki bozor, balki tashqi bozorlarda ham o'z o'rnini egallash mumkin.

To'qimachilik sanoatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish jarayoni mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishda va eksport salohiyatini kengaytirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Sanoatning bugungi holatida mavjud bo'lgan muammolarni hal qilish va samarali rivojlanishini ta'minlash uchun texnologik modernizatsiya, innovatsiyalarni joriy etish, xom ashyo resurslarini samarali boshqarish, marketing strategiyalarini kuchaytirish va kadrlar malakasini oshirish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Prezident qarorlari va davlat dasturlari to'qimachilik sanoatining rivojlanishida muhim huquqiy va tashkiliy poydevor yaratib berayotgan bo'lsa-da, bu jarayonni yanada samarali qilish uchun soha vakillari, tadbirkorlar va davlat organlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash kerak.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 iyundagi "To'qimachilik sanoatining raqobatbardoshligini oshirish va eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni (PQ-4809-son).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 15 iyundagi "To'qimachilik sanoatining raqobatbardoshligini oshirish va mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori (PQ-4971-son).
3. Shamsiev, M. (2022). "Innovatsion texnologiyalar va raqobatbardoshlik: To'qimachilik sanoatida yangilanish". O'zbekiston iqtisodiyoti va innovatsiyalar jurnali, 22(1), 45-56.
4. Mamatov, K. (2021). "To'qimachilik sanoatining diversifikatsiyasi va eksport salohiyatini oshirish". Iqtisodiyot va tadbirkorlik, 15(2), 103-115.
5. Tursunov, B. (2020). "To'qimachilik sanoatining texnologik modernizatsiyasi va eksportni rivojlantirish". O'zbekiston iqtisodiyoti, 14(4), 78-92.
6. Yuldashev, A. (2021). "To'qimachilik sanoatida xom ashyo resurslarining samarali boshqarilishi". O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish, 13(2), 49-60.